

Efeito do LAS-C12, Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio Linear, na Taxa Metabólica e na Capacidade de Natação de *Cyprinus carpio*.

Effects of LAS-C12, Linear Alkylbenzene Sulphonate, on Metabolic Rate and Swimming Capacity of *Cyprinus carpio*.

Barbieri¹, E.; Phan, V. N.²; Gomes², V.

1. Centro Universitário São Camilo. Av. Nazaré. Ipiranga. São Paulo. 2. Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da USP. Praça do Oceanográfico 191. Cep. 05508-900. Cidade Universitária. São Paulo. Brasil.

e-mail: edisonbarbieri@yahoo.com.br

SUMMARY

Anionic surfactants are synthetic organic chemicals used in large volumes in the manufacturing of many cleaning products, as detergents and soaps. A variety of environmental effects due to the toxicity of surfactants has been recognized. In this paper, results of tests to detect the effects of LAS-C12 (linear alkylbenzene sulphonate with 12 carbon units) on the metabolic rates and swimming capacity of carp (*Cyprinus carpio*) were reported. These parameters are efficient and sensible indicators to evaluate the effects of environmental conditions on living organisms. Oxygen consumption and time of swimming up to fatigue of carp exposed for 24, 48, 72 and 96h to different concentrations of LAS-C12 (0.0; 0.5; 1.0 and 2.5 mg/L) were recorded in a pre-set swimming velocity (15cm/sec), using a stamina tunnel respirometer. Oxygen consumption of animals exposed for 48h and 72h to 0.5 mg/L, and for 24h and 48h to 1.0 mg/L was significantly higher when compared to control. Oxygen consumption of animals exposed for 96h to 0.5 mg/L and for 72h to 1.0 mg/L was similar to those of the control. After 96h to 1.0 mg/L and in every periods of exposition to 2.5 mg/L, however, metabolic rate was significantly lower. Swimming capacity decreased significantly from beyond 24h exposition to 1,0 mg/L of LAS-C12.

Keywords: LAS, Swimming capacity, oxygen consumption, metabolism, detergents.

RESUMO

Os surfactantes aniônicos são compostos químicos orgânicos sintéticos utilizados em grandes quantidades na fabricação de produtos de limpeza, tais como sabões em pó e detergentes. Os impactos ambientais que o despejo contínuo dessas substâncias pode causar são preocupantes. Neste trabalho, são apresentados os resultados de testes para detectar efeitos do LAS-C12 (dodecil benzeno sulfonato de sódio linear, com cadeia de 12 carbonos) sobre a taxa metabólica e a capacidade de natação de carpas (*Cyprinus carpio*). Esses parâmetros são indicadores sensíveis e eficientes para avaliar os efeitos das condições ambientais nos organismos vivos. Utilizando-se um respirômetro ativo selado, foram quantificados o consumo de oxigênio e o tempo de natação até o cansaço à velocidade de 15cm/seg, de carpas expostas por 24, 48, 72 a 96 horas a concentrações distintas de LAS-C12 (0,0; 0,5; 1,0 a 2,5 mg/L). Em relação ao controle, o consumo de oxigênio elevou-se significativamente após 48 e 72 horas de exposição dos animais à 0,5 mg/L, e após 24 e 48 horas à 1,0 mg/L. Entretanto, animais expostos por 96 horas a 0,5 mg/L e por 72 horas a 1,0 mg/L apresentaram consumo de oxigênio similar aos do controle. Por outro lado, decorridas 96 horas de exposição à 1,0 mg/L e em todos os períodos de exposição à 2,5 mg/L, a taxa metabólica diminuiu significativamente. Os animais apresentaram uma queda significativa da capacidade de natação, em relação ao controle, a partir de 24 horas de exposição a uma concentração de 1,0 mg/L de LAS-C12.

Palavras-chave: LAS, capacidade de natação, consumo de oxigênio, metabolismo, detergentes.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, vem aumentando a preocupação com os problemas ambientais e de saúde pública causados pela crescente utilização de detergentes sintéticos. Em São Paulo é notória a formação de espumas em certos pontos dos rios Tietê e Pinheiros.

Vários estudos têm demonstrado que, em rios e lagos, detergentes sintéticos são responsáveis por sérios distúrbios ecológicos (Tchatcher, 1966; Abel, 1974; Bromage & Fuchs, 1976; Terzic & Ahael, 1994), afetando de maneira significativa os organismos aquáticos, inclusive peixes (Lal *et al.*, 1983, 1984; Misra *et al.*, 1985). Os peixes têm importante papel nos ecossistemas em que vivem e, além disso, são fonte de recursos protéicos para a alimentação humana. São também bons indicadores da qualidade da água sendo, por esse motivo, amplamente utilizados em experimentos para avaliação de impacto ambiental (Doudoroff *et al.*, 1951; APHA, 1985).

Considerando-se o país como um todo, a utilização de detergentes sintéticos ainda não atingiu, no Brasil, as mesmas proporções que os caracterizam como agentes poluentes de águas nos países desenvolvidos. Tal fato, entretanto, não afasta a preocupação das autoridades responsáveis pelo controle da qualidade do meio ambiente no que diz respeito à poluição por detergentes em determinadas localidades e à necessidade de se exercer uma ação preventiva visando evitar danos futuros. Um estudo realizado pelo "Laboratório de Controle da Qualidade de Saneantes e Cosméticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro", em 1993, apurou que dentre os 15 produtos de diferentes marcas analisados 9 não eram biodegradáveis (Vieira, 1993). Esses produtos, em vez de utilizarem o LAS (dodecil benzeno sulfonato de sódio linear), utilizavam o ABS (dodecil benzeno sulfonato de sódio ramificado) que não é biodegradável. Na indústria, o LAS é freqüentemente empregado como princípio ativo

na fabricação de detergentes e sabões em pó, pois, apesar de ser mais tóxico do que o ABS (Abel, 1974), permanece por menos tempo na natureza.

Muitos estudos vêm utilizando respostas fisiológicas e comportamentais de peixes para identificar problemas toxicológicos, inclusive a níveis subletais, causados por agentes diversos (Drummond *et al.* 1973; Bull & McLerney, 1974; Cleveland *et al.*, 1986; Woodward *et al.*, 1987; Mehrle *et al.*, 1988; Barbieri *et al.*, 1998). Nesse sentido, tanto as taxas metabólicas quanto a capacidade de natação constituem-se em indicadores sensíveis para detectar alterações do meio ambiente, principalmente por serem resultantes da interação de vários processos que refletem o estado físico geral do organismo (Rand, 1984; Scherch, 1990), e por fornecerem respostas rápidas e facilmente mensuráveis (Little & Finger, 1990, Barbieri *et al.*, 1998). As taxas metabólicas foram utilizadas, por exemplo, para avaliar a toxicidade de petróleo (Kloth & Wohlschlag, 1972), metais pesados (Hughes, 1976; Hodson, 1988) e detergentes (Maki, 1979 a e b; Barbieri *et al.*, 1998). Por sua vez, estimativas do tempo de natação até o cansaço fazem parte de protocolos tradicionais para o estudo dos efeitos de alterações ambientais sobre a capacidade de natação de peixes (Jones, 1982), tendo sido empregado para quantificar a toxicidade de DDT (Besch *et al.*, 1977); herbicidas (Little *et al.*, 1990) e detergentes (Barbieri *et al.*, 1998).

Neste trabalho, utilizamos a taxa metabólica e a capacidade de natação da carpa (*Cyprinus carpio*) para avaliar a toxicidade do tensoativo LAS-C12 (dodecil benzeno sulfonato de sódio linear, com cadeia de 12 carbonos), devido ao potencial que esta substância tem como agente poluente de corpos hídricos e às conseqüências que acarretam sobre os organismos aquáticos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados como material espécimens de carpa colorida (*Cyprinus carpio*) adquiridos no comércio especializado e transportados em sacos plásticos com água e oxigênio ao laboratório, onde foram mantidos em tanques de 200 litros, com aeração constante, sendo 5 indivíduos por tanque. A água foi totalmente renovada uma vez a cada dois dias. Os animais foram deixados em repouso por 16 dias antes de serem empregados nos experimentos, para evitar o estresse decorrente do transporte. Os peixes foram alimentados com ração comercial uma vez ao dia, até a saciedade. A temperatura de manutenção e de experimentação foi de $23^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

Utilizou-se um total de 80 peixes, identificados individualmente pelas manchas coloridas do corpo. Estes foram divididos em 16 grupos de 5 animais, sendo cada grupo submetido a uma das 16 possíveis combinações entre quatro concentrações de LAS-C12 e quatro períodos de exposição. As concentrações testadas foram de 0 mg/L (controle em água pura); 0,5 mg/L; 1,0 mg/L

e 2,5 mg/L. Os períodos de exposição foram de 24, 48, 72 e 96 horas. Foi preparada uma solução estoque em água destilada com concentração de 1 mg/ml, imediatamente antes do uso para evitar degradação da substância. Uma quantidade determinada dessa solução foi introduzida nos tanques, por meio de uma pipeta, de maneira a se obter a concentração final desejada. Metade da água dos tanques foi trocada a cada 24 horas para evitar o aumento da concentração de metabólitos, mantendo-se a concentração do poluente por acréscimo de solução estoque recém-preparada.

Os animais foram privados de alimento 48 horas antes dos experimentos. Procurou-se selecionar indivíduos de tamanhos e pesos semelhantes sendo que os do controle possuíam em média 3,6 cm ($\pm 0,54$) e 2,70g ($\pm 1,02$); e os submetidos às concentrações de 0,5; 1,0 e 2,5 mg/L possuíam em média 3,4 cm ($\pm 1,02$) e 2,40g ($\pm 1,08$); 3,3 cm ($\pm 1,03$) e 2,26g ($\pm 0,64$); 3,4 cm ($\pm 0,74$) e 2,38g ($\pm 0,96$), respectivamente. O sexo dos animais não foi determinado pois estes não foram sacrificados. Entretanto, o tamanho dos mesmos indica serem eles indivíduos jovens, imaturos.

A taxa metabólica dos peixes foi estimada através do consumo de oxigênio e a capacidade de natação através do tempo de natação até o cansaço. Para tanto, foi empregado um respirômetro ativo do tipo "stamina tunnel" desenvolvido por Brett (1964), e por nós modificado para peixes pequenos. O respirômetro consiste de uma câmara respiratória colocada dentro de uma caixa com água, para auxiliar na manutenção da temperatura. Uma bomba com rotações controláveis foi utilizada para criar uma corrente de água no interior da câmara forçando o animal a nadar contra o fluxo em velocidade igual a da corrente gerada. A velocidade da corrente foi mensurada através de um medidor tipo Venturi. Para evitar turbulência e delimitar o espaço de natação, laminadores de fluxo foram instalados nas duas extremidades da câmara respirométrica (Fig. 1). O volume total do respirômetro era de 1,2 litros.

Um peixe por vez foi colocado no respirômetro com água sem poluente, continuamente renovada, com velocidade de fluxo da água de 2,86 cm/seg, por 60 minutos, para minimizar o estresse devido ao manuseio. Depois deste período, o fornecimento da água foi

Figura 1-Esquema do sistema respirométrico utilizado nos experimentos.

Tabela 1 - Consumo de O₂ (ml/kg/min) de *Cyprinus carpio* em função do tempo de exposição (em horas) a diferentes concentrações de LAS (em mg/L). Entre parênteses-desvio padrão; (%)-porcentagem do incremento do consumo em relação ao controle. * Significativamente diferentes do controle (p≤0,05). Cada valor representa a média de determinações com 5 peixes diferentes.

Tempo de exposição LAS	Controle 0,0mg/L	(%)	LAS 0,5mg/L	(%)	LAS 1,0 mg/L	(%)	LAS 2,5 mg/L	(%)
24	3,00 (0,26)	100	3,18 (0,19)	106	3,89 (0,14)*	129	1,28 (0,26)*	42,66
48	3,21 (0,09)	100	3,84 (0,20)*	119	3,85 (0,27)*	119	1,47 (0,27)*	31,15
72	3,00 (0,21)	100	4,02 (0,10)*	134	3,24 (0,29)	108	1,01 (0,25)*	33,66
96	3,41 (0,20)	100	3,52 (0,11)	103	2,21 (0,15)*	64,80	0,28 (0,11)*	8,21

interrompido, o respirômetro foi fechado e a velocidade aumentada até $15 \pm 0,86$ cm/seg, sendo o peixe obrigado a nadar nesta velocidade até o cansaço. Considerou-se cansaço quando o animal não mais conseguiu manter sua velocidade em relação ao fluxo da água sendo arrastado pela corrente até a extremidade de saída do respirômetro, permanecendo nessa posição por mais de um minuto. Foram medidas, no início e no final do experimento, a concentração de oxigênio dissolvido no respirômetro e, a cada 5 minutos, a velocidade do fluxo. O consumo de oxigênio em cada experimento foi calculado pela diferença das concentrações final e inicial do gás. A concentração de oxigênio dissolvido foi determinada através do método de Winkler. Nos experimentos, a concentração de oxigênio no respirômetro nunca diminuiu abaixo de 70% da concentração inicial.

O processamento e o tabelamento dos dados foi realizado com auxílio de planilha eletrônica, adaptada para o nosso trabalho. O consumo de oxigênio foi expresso em mililitros por quilograma por minuto (mlO₂/kg/min), denominado de consumo peso-específico. O tempo de natação até o cansaço foi expresso em minutos. Os valores médios de consumo peso-específico de oxigênio e de tempo de natação até o cansaço, nas diferentes concentrações e entre os diferentes tempos de exposição na mesma concentração, foram comparados através de teste de comparações múltiplas de Tukey (Zar, 1984).

RESULTADOS

As médias de consumo peso-específico de oxigênio e do tempo de natação até o cansaço de animais submetidos a cada concentração em diferentes períodos de exposição ao LAS-C12 estão sumarizadas, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2. Expõe-se abaixo uma síntese dos resultados comparando-se, principalmente, as médias obtidas nos diversos períodos de exposição a uma mesma concentração, e as médias dos períodos de exposição correspondentes entre cada concentração e o controle.

À concentração de 0,5 mg/L de LAS, o consumo peso-específico apresentou tendência a aumentar com o tempo de exposição sendo que após 72 horas o aumento foi estatisticamente significativo em relação ao período de 24 horas; após 96 horas o consumo peso-específico de oxigênio diminuiu a valores próximos aos obtidos a 24 horas de exposição à esta mesma concentração. Peixes expostos por 48 e 72 horas a 0,5 mg/L, apresentaram aumento significativo da taxa metabólica, em relação ao controle, nos períodos correspondentes.

À concentração de 1,0 mg/L, o consumo peso-específico apresentou tendência a diminuir a partir de 48 horas de exposição; entretanto, somente as médias para 96 horas foram estatisticamente distintas das obtidas para os demais períodos. Em relação ao controle, o consumo à esta concentração do poluente foi mais elevado a 24 e 48 horas de exposição, sendo, entretanto, menor que o deste no período de 96 horas. Nestes casos, apenas para o período de 72 horas não foi constatada diferença estatisticamente significativa entre o controle e 1,0 mg/L.

Tabela 2- Tempo de natação de *Cyprinus carpio* até o cansaço (em minutos) em função do tempo de exposição (em horas) a diferentes concentrações de LAS (em mg/L). Entre parênteses-desvio padrão; %-porcentagem da capacidade de natação em relação ao controle. *Significativamente diferentes do controle (p≤0,05). Cada valor representa a média de determinações com 5 peixes diferentes.

Tempo de exposição LAS	Controle 0,0mg/L	(%)	LAS 0,5 mg/L	(%)	LAS 1,0 mg/L	(%)	LAS 2,5 mg/L	(%)
24	53 (4,6)	100	52 (4,06)	98,11	39 (1,87)*	73,58	18 (2,50)*	33,96
48	50 (3,5)	100	46 (2,91)	92,00	34 (1,80)*	68,00	15 (2,20)*	30,00
72	52 (3,7)	100	44 (1,87)*	84,61	31 (2,80)*	59,61	12 (1,22)*	23,07
96	54 (2,9)	100	42 (2,54)*	77,77	28 (2,50)*	51,85	3 (1,20)*	5,55

À concentração de 2,5 mg/L, apesar da tendência a diminuição das médias de consumo com o aumento do tempo de exposição, somente a média obtida para o período de 96 horas foi estatisticamente distinta das demais períodos. À essa concentração, o consumo peso-específico de oxigênio foi significativamente menor do que em todas as demais concentrações testadas, incluindo o controle, em todos os períodos empregados.

Durante os testes preliminares ao trabalho, foram também empregadas concentrações de 5 mg/L a 10 mg/L de LAS. Entretanto, na concentração de 5 mg/L as carpas morreram após 24 h de exposição e, na concentração de 10 mg/L, após uma hora somente. De modo geral, o tempo de natação até o cansaço dos peixes sofreu uma queda progressiva em relação ao controle, tanto com o aumento da concentração do poluente quanto com o tempo de exposição (Tab. 2). Examinando-se a Tabela 2 pode-se verificar que, no controle, os peixes levaram em média entre 50 a 54 minutos para ficarem cansados, na velocidade de natação experimental utilizada de 15 cm/seg.

Comparando-se os resultados obtidos no controle com os da concentração de 0,5 mg/L, verificou-se uma diminuição significativa do tempo até o cansaço após 96 horas de exposição ao LAS, tendo este decrescido para 42 minutos.

À concentração de 1,0 mg/L, a média de tempo até o cansaço mostrou tendência a diminuir com o tempo de exposição, variando de 39 minutos após a exposição de 24 horas, até 28 minutos após a de 96 horas. Constatou-se diferença significativa entre essas duas médias. Nessa concentração, foram detectadas diferenças estatisticamente significativas, em relação às do controle, entre as médias obtidas para todos os períodos empregados.

O tempo de natação até o cansaço de peixes submetidos a 2,5 mg/L de LAS-C12 por 24 horas foi de cerca de 18 minutos. Após 72 e 96 horas de exposição, à esta concentração, os peixes cansaram em 12 e 3 minutos, respectivamente. Apesar da diminuição gradual, apenas a média para o período de 96 horas apresentou diferença significativa em relação às dos demais períodos de exposição, à mesma concentração. Entre períodos de exposição correspondentes, todas as médias obtidas para 2,5 mg/L apresentaram diferenças estatisticamente significativas quando comparadas com as do controle.

DISCUSSÃO

O metabolismo de um animal pode ser mensurado através de experimentos de alimentação, crescimento ou de consumo de oxigênio. Este último é, entretanto, o meio mais amplamente empregado por ser um dos mais simples e eficazes, desde que os processos metabólicos sejam essencialmente aeróbicos (Crockcroft & DuPreez, 1990). Por sua vez, dentre os diversos sistemas desenvolvidos para estimar o consumo de oxigênio de organismos aquáticos, o de respirometria selada, como o

utilizado neste trabalho, é perfeitamente confiável desde que o decréscimo do oxigênio dissolvido e o acúmulo de metabólitos não sejam suficientes para interferir nos resultados (DuPreez, 1987). Por esta razão, a concentração final de oxigênio em todos os experimentos foi mantida sempre até cerca de 70% da sua concentração inicial. Além disso, todos os experimentos foram realizados com animais privados de alimentação por 48 horas. Este período foi considerado por outros autores como suficiente para evitar a influência da digestão nas taxas metabólicas de teleosteos (Muir & Niimi, 1972; Cockcroft & DuPreez, 1990; Phan *et al.*, 1993; Leite, 1997).

Os efeitos de substâncias tóxicas no organismo são, de forma geral, extremamente complexos. Neste trabalho, o consumo peso-específico de oxigênio de carpas apresentou uma elevação significativa, em relação ao controle, após 48 e 72 horas de exposição dos animais à concentração de 0,5 mg/L, e após 24 e 48 horas à de 1,0 mg/L. Entretanto, com 96 horas de exposição a 0,5 mg/L e 72 horas a 1,0 mg/L o consumo começou a diminuir atingindo valores próximos aos do controle. A partir de então, com o aumento do período de exposição e/ou da concentração do LAS essa diminuição acentuou-se atingindo valores significativamente mais baixos do que os obtidos no controle (Tab. 1). O aumento inicial do consumo peso-específico de oxigênio pode estar relacionado a alterações metabólicas devido a fatores múltiplos incluindo, por exemplo, o estresse, a ação direta do LAS sobre as reações bioquímicas, gastos com o mecanismo osmorregulatório, etc. A redução subsequente das taxas de consumo dos indivíduos submetidos a exposições mais prolongadas ou a concentrações mais altas pode ser devida, dentre outros possíveis fatores, a alterações progressivas da estrutura e/ou do metabolismo dos tecidos, inclusive dos respiratórios.

Diversos autores evidenciaram alterações marcantes na fisiologia das brânquias e a destruição gradativa dos filamentos branquiais causadas por exposição crônica a detergentes sintéticos, podendo levar à morte por asfixia (Schmid & Mann, 1961; Lemke & Mount, 1963; Brown *et al.*, 1968; Abel & Skidmore, 1975; Abel, 1976; Umezawa *et al.*, 1979; Misra *et al.*, 1985; Zaccone *et al.*, 1985 a e b; Lewis, 1991; Wayusuwanwit & Kawatsu, 1995). Por exemplo, Mathur *et al.* (1990) evidenciaram a ação do LAS sobre enzimas das brânquias e do fígado de *Channa punctatus*, demonstrando uma inibição da Mg⁺⁺ ATPase e da glucose-6-fosfato. Alterações na morfologia das brânquias e da epiderme da pele foram evidenciadas em concentrações de LAS tão pequenas quanto 0,005 a 0,015 mg/L, após 30 dias de exposição (Misra *et al.*, 1985).

Registros da toxicidade crônica do LAS sobre peixes, tem demonstrado que problemas graves podem surgir quando a concentração ultrapassa 0,1 mg/L (McKim *et al.*, 1975; Vailati *et al.*, 1975; Macek & Sleight, 1977; Holman & Macek, 1980; Canton & Slooff, 1982;

Chattopadhyay & Konar, 1986). Mudanças na vasodilatação das brânquias de salmão foi notada numa concentração de 0,6 mg/L (Bolis & Rankin, 1978; 1980). A taxa respiratória de *Lepomis macrochirus* foi alterada quando a concentração passou de 0,39 mg/L para 2,20 mg/L para vários tipos de LAS (Maki, 1979b). Mittal & Garg (1994) estudaram o efeito do LAS em *Clarias batrachus*, encontrando uma degeneração das “clubcells”, ou células de alarme, após 8 horas de exposição a 12 mg/L de LAS. Estas células são responsáveis pela produção de substâncias que desencadeiam comportamentos de proteção em peixes, em resposta a agentes ambientais estressantes.

A toxicidade do LAS também varia de acordo com o tamanho de sua cadeia de carbono (Maki, 1979a; Kimerle & Swisher, 1977; Macek & Sleight, 1977). Holman & Macek (1980), por exemplo, registraram valores entre 0,24 mg/L a 8,4 mg/L para diversos tipos de LAS, afetando o ciclo de vida de *Poecilia reticulata*. Nos casos do LAS-C13 e LAS-C11,8 foi demonstrada toxicidade, para essa espécie, numa concentração de 0,15 mg/L e 0,90 mg/L, respectivamente (Maki, 1979a). Macek & Sleight (1977) demonstraram efeitos tóxicos do LAS-C14, sobre peixes pequenos, em concentrações entre 0,05 e 0,10 mg/L enquanto que os do LAS-C10 manifestavam-se entre 14,0 a 28 mg/L.

Por sua vez, os resultados obtidos neste trabalho demonstraram claramente que à medida que a concentração e o tempo de exposição ao LAS aumentaram, o tempo de natação até o cansaço de carpas foi sendo reduzido em relação ao do controle. Os animais apresentaram uma queda significativa da capacidade de natação após serem submetidos por 24 horas a uma concentração de 1,0 e 2,5 mg/L de LAS-C12. Após 96 horas em uma concentração de 2,5 mg/L, a redução da capacidade de natação em relação ao controle foi drasticamente acentuada, sendo que os animais cansaram após nadarem por 3 minutos apenas, em média (Tab. 2). A atividade de natação é normalmente afetada por toxinas presentes em doses subletais. Little *et al.* (1985), verificaram que, em trutas, a capacidade de natação, de alimentação e de escapar de predadores foi reduzida pela exposição subletal a organofosforados. A atividade de natação de indivíduos dessa espécie também foi significativamente reduzida após 96 horas de exposição a uma concentração de 5 mg/L do herbicida DEF (Little *et al.*, 1989). Em carpas expostas ao detergente DSS houve uma diminuição da capacidade de natação à concentração de 10 mg/L (Barbieri *et al.*, 1998). Alterações no comportamento de natação têm reflexo sobre diversas atividades do organismo tais como migração, predação ou sucesso na fuga dos predadores, com sérias conseqüências ecológicas. Além disso, a diminuição do tempo de natação até o cansaço dificulta as chances de encontrar a presa pela redução da área de busca (Laurence, 1972). Esse fato acarreta prejuízo da eficiência alimentar com o concomitante decréscimo na

quantidade de energia disponível para o crescimento (Little & Finger, 1990).

Os dados disponíveis na literatura, juntamente com os obtidos neste trabalho, demonstram que a quantificação dos efeitos de poluentes sobre a capacidade de natação de peixes e suas taxas metabólicas pode ser um caminho bastante seguro, prático e eficiente para monitorizar a qualidade ambiental antes que eventos deletérios irreversíveis ocorram.

AGRADECIMENTOS

A MSc Gracy Mouzer, do Instituto Oceanográfico da USP a ao MSc Ricardo Carneiro, do Instituto de Química da USP, pelo apoio e auxílio nas diversas etapas do trabalho.

REFERÊNCIAS

- Abel, P.D. 1974. Toxicity of synthetic detergent to fish and aquatic invertebrates. *Journal of Fish Biology* 6: 279-298.
- Abel, P.D. 1976. Toxic action of several lethal concentrations of an anionic detergent on the gills of the brown trout (*Salmo trutta*). *Journal of Fish Biology* 9: 441-446.
- Abel, P.D. & J.F. Skidmore. 1975. Toxic effects of an anionic detergent on the gills of rainbow trout. *Water Research* 9: 759-765.
- APHA. 1985. *Standard Methods of the Examination of Water and Wastes*. American Public Health Association, New York, USA. 128p.
- Barbieri, E., V. N. Phan & V. Gomes. 1998. Efeito do DSS, dodecil sulfato de sódio, no metabolismo e na capacidade de natação de *Cyprinus Carpio*. *Revista Brasileira de Biologia* 58: 263-271.
- Besch, W. K., A. K. Kembali, K. Meyer-Warden & B. Scharf. 1977. A biological monitoring system employing rheotaxis of fish. In J. Cairns Jr., K. L. Dickson & G. F. Westlake, eds., *Biological Monitoring of Water and Effluent Quality*. American Society for Testing and Materials, Philadelphia PA, USA, 136pp.
- Bolis, L. & J.C. Rankin. 1978. Vascular effects of acetylcholine, catecholamines and detergents on isolated perfused gills of pink salmon, *Oncorhynchus gorbuscha*, coho salmon, *O. kisutch* and chum salmon, *O. keta*. *Journal of Fish Biology* 13: 543-547.
- Bolis, L. & J.C. Rankin. 1980. Interaction between vascular action of detergent and catecholamines in perfused gills of european eel, *Anguilla anguilla* and brown trout, *Salmo trutta*. *Journal of Fish Biology* 16: 61-73.
- Brett, J.R. 1964. The respiratory metabolism and swimming performance of young sockeye salmon. *Journal of Fisheries Research Board of Canada* 21: 1183-1226.
- Bromage, N.R. & A. Fuchs. 1976. A histopathological study of the response of the internal cells of the gold fish (*Carassius auratus*) to treatment with sodium lauryl sulphate. *Journal of Fish Biology* 2: 529-535.
- Brown, V.M., V.V. Mitrovic & G.T.C. Stark. 1968. Effects of chronic exposure to zinc on toxicity of a mixture of detergent and zinc. *Water Research* 2: 255-263.
- Bull, C.J. & J.E. McLerney. 1974. Behavior of juvenile coho salmon (*Oncorhynchus kisutch*) exposed to sumithion (fenitrothion), an organophosphate insecticide. *Journal of Fisheries Research Board of Canada* 31: 1867-1872.
- Canton, J.H. & W. Slooff. 1982. Substitutes for phosphate containing washing products: Their toxicity and biode-

- gradability in the aquatic environment. *Chemosphere* 11: 891-907.
- Chattopadhyay, D.N. & S.K. Konar. 1986. Acute and chronic effects of linear alkylbenzene sulfonate on fish, plankton and worm. *Environmental and Ecology* 3: 258-262.
- Cleveland, L., E.E. Little, S.J. Hamilton, D.R. Buckler & J.B. Hunn. 1986. Interactive toxicity of aluminum and acidity to early life stages of brook trout. *Transaction of the American Fisheries Society* 115: 610-620.
- Cockcroft, A.C. & H.H. DuPreez. 1990. Nitrogen and energy loss in the marine teleost *Lithognathus momyrus* (Linnaeus). *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 140: 159-171.
- Doudoroff, P., B.C. Anderson, G.E. Burdich, P.S. Galtsoff, H.B. Har, R. Patrick, E.R. Strong, E.W. Surber & W.M. Van Hour. 1951. Bioassay methods for evaluation of acute toxicity of industrial wastes to fish. *Sewage Industrial Wastes* 23: 1380-1397.
- Drummond, R.A., W.A. Spoor & G.F. Olson. 1973. Some short-term indicators of sublethal effects of copper on brook trout, *Salvelinus fontinalis*. *Journal Fisheries Research Board of Canada* 30: 698-701.
- DuPreez, H.H. 1987. Laboratory studies on the oxygen consumption of the marine teleost *Lichia amia* (Linnaeus, 1778). *Comparative Biochemistry and Physiology* 88A: 523-532.
- Hodson, P.V. 1988. The effect of metal metabolism on uptake, deposition and toxicity in fish. In K.C. Malins & A. Jesen, eds, *Aquatic Toxicology. Toxic Chemicals and Aquatic Life: Research and Management*. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam. 11: 3-18.
- Holman, W.F. & K.J. Macek. 1980. An aquatic safety assessment of linear alkylbenzene sulfonate (LAS): Chronic effects on fathead minnows. *Transaction of the American Fisheries Society* 109: 122-130.
- Hughes, G.M. 1976. Polluted fish respiratory physiology. In A.P.M. Lockwood, ed, *Effects of Pollutants on Aquatic Organisms*, 2nd ed. Society for Experimental Seminar Series, Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK. 163-183.
- Kimerle, R.A. & R.D. Swisher. 1977. Reduction of aquatic toxicity of linear alkylbenzene sulfonate (LAS) by biodegradation. *Water Research* 2: 31-37.
- Kloth, T.C. & D.E. Wohlschlag. 1972. Size-related metabolic responses of the pinfish, *Lagodon rhomboides*, to salinity variations and sublethal petrochemical pollution. *Marine Science* 16: 125-137.
- Jones, D.R. 1982. Anaerobic exercise in teleost fish. *Canadian Journal of Zoology* 60: 1131-1134.
- Lal, H., V. Misra, P.N. Viswanathan & C.R. Krishnamurti. 1983. Comparative studies on ecotoxicology. *Bulletin of Environmental Contamination Toxicology* 21:109-115.
- Lai, H., V. Misra, P.N. Viswanathan & C.R. Krishnamurti, C.R. 1984. Effects of synthetic detergents on some of the behavioral patterns of fish fingerling (*Cirrhina mrigala*) and its reactions to ecotoxicology. *Bulletin of Environmental Contamination Toxicology* 32: 109-115.
- Laurence, G.C. 1972. Comparative swimming abilities of fed and starved larval largemouth bass (*Micropterus salmoides*). *Journal of Fish Biology* 4: 73-78.
- Leite, M. S. 1997. Estudo bioenergético do peixe-rei *Xenomelaniris brasiliensis* (Quoy & Gaimard, 1824) (Pices, Atherinidae). Dissertação de Mestrado. Inst. Oceanográfico da Universidade de São Paulo, SP, Brasil, 154 pp.
- Lemke, A.E. & D.I. Mount. 1963. Some effects of alkylbenzene sulfonate on the blue gill, *Lepomis macrochirus*. *Transaction of the American Fisheries Society* 92, 373-378.
- Lewis, M.A. 1991. Chronic and sublethal toxicities of surfactants to aquatic animals: a review and risk assessment. *Water Research* 25: 1011-13.
- Little, E.E. & S.E. Finger. 1990. Swimming behavior as an indicator of sublethal toxicity in fish. *Environmental Toxicology and Chemistry* 9: 13-19.
- Little, E.E., R.D. Archeski, B.A. Flerox & V.I. Kozlovskaya. 1989. Behavioral indicators of sublethal toxicity in rainbow trout. *Archives Environmental Contamination and Toxicology* 34: 120-234.
- Little, E.E., B.A. Flerov & N.N. Ruzhinskaya. 1985. Behavioral approaches in aquatic toxicity: A review. In Mehrle Jr, P.M., R.H. Fray & R.L. Kendall, eds, *Toxic Substances in the Aquatic Environment: An International Aspect*. American Fisheries Society, Water Quality Section, Bethesda, M D, 72-98 pp.
- Macek, K.J. & B.H. Sleight. 1977. Utility of toxicity tests with embryos and fish in evaluating hazard associated with the chronic of chemicals to fishes. In *Aquatic Toxicity and Hazard Evaluation*. ASTM STP 634, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, USA. 137-146 pp.
- Maki, A.W. 1979a. Correlation between *Daphnia magna* and fathead minnow (*Pimephales promelas*) chronic toxicity values for several classes of test substances. *Journal Fisheries Research Board of Canada* 36: 411-421.
- Maki, A.W. 1979b. Respiratory activity of fish as a predictor of chronic fish toxicity values for surfactants. *Special Technical Publication of the American Society for Testing and Materials*, Philadelphia, USA 667: 77-95.
- Mathur, A.K., B.N. Gupta, C. Agarwal, S. Arora & A. Singh. 1990. Effects of linear alkylbenzene sulfonate on fish: An in vivo study. *Polskie Archiwum of Hydrobiology* 37: 413-418.
- McKim, J.M., J.W. Arthur & T.W. Thorslund. 1975. Toxicity of a linear alkylatesulfonate detergent to larvae of four species of freshwater fish. *Bulletin of Environmental Contamination Toxicology* 14: 1-7.
- Mehrle, P.M., D.R. Bucker, E.E. Little, L.M. Smith, J.D. Petty, P.H. Peterman, D.L. Stalling, G.M. Degraeve, J.J. Coyle & A. Adams. 1988. Toxicity and bioconcentration of 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin and 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran in rainbow trout. *Environmental Toxicology and Chemistry* 7: 47-62.
- Misra, V., H. Lal, G. Chawla & P.N. Viswanathan. 1985. Pathomorphological changes in gills of fish fingerling (*Cirrhina mrigala*) by linear alkyl benzene sulfonate. *Ecotoxicology and Environmental Safety* 10: 302-308.
- Mittal, A.K. & T. K. Garg. 1994. Effect of an anionic detergent - sodium dodecyl sulphate exposure on club cells in the epidermis of *Clarias batrachus*. *Journal of Fish Biology* 44: 857-875.
- Muir, B. S. & A.J. Niimi. 1972. Oxygen consumption of the euryhaline fish aholehole (*Kuhlia sandvicensis*) with reference to salinity, swimming, and food consumption. *Journal of Fisheries Research Board of Canada* 29: 67-77.
- Phan, V. N., V. Gomes, D.M. Morais, M.J.A.C.R. Passos. 1993. Estudo bioenergético de animais marinhos costeiros. I. *Paralonchurus brasiliensis* (Perciformes, Scianidae). *Publicação Especial do Instituto Oceanográfico, S. Paulo*, (10): 199-215.

- Rand, G.M. 1984. The use of behavioral measurements to assess toxicant induced stress in marine organisms. In G. Persoone, E. Jaspers & C. Claus, eds, *Ecotoxicological Testing for Marine Environment*, vol.2, Institute for Marine Scientific Research, Bredene, Belgium, 431-456pp.
- Schmid, O.J. & H. Mann. 1961. Action of a detergent (dodecylbenzene sulfonate) on the gills of the trout. *Nature (London)* 192: 675.
- Scherch, C.B. 1990. Physiological, behavioral and performance indicators of stress. *American Fisheries Society Symposium* 8: 29-37.
- Terzic, S. & M. Ahael. 1994. Input and behaviour of linear alkylbenzene sulphonates (LAS) in a stratified estuary. *Marine Pollution Bulletin* 28 (12): 735-740.
- Thatcher, T.O. 1966. The comparative lethal toxicity of a mixture of hard ABS detergent products to eleven species of fishes. *Journal of Air and Water Pollution* 10: 585-590.
- Umezawa, S.I., K. Ishida & M. Inoue. 1979. Effects of surfactants on the fish. *Marine Biology Institute of Kochi University* 1: 65-78.
- Vailati, G., D. Calamari & R. Marchetti. 1975. Effects of LAS on the development of stages of *Salmo gairdneri*. *Nuovi Annali d'Igiene e Microbiologia* 26: 69-84.
- Vieira, C. L. 1993. Mar de espumas. *Ciência Hoje Suplemento* 16 (95):131-142.
- Wayusuwanwit, T. & H. Kawatsu. 1995. Histopathological changes of the gills induced by a group of amphoteric surfactants in the common carp. *Fisheries Science* 61 (2): 305-308.
- Woodward, D. F., E. E. Litte & L.M. Smith. 1987. Toxicity of live shale oils to fish and aquatic invertebrates. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology* 16: 239-248.
- Zaccone, G., S. Fasulo, P. Lo Cascio & A. Licata. 1985a. Patterns of enzymes activities in the gills of the catfish, *Heteropneus fossilis* exposed to anionactive detergent Na-alkylbenzene sulphonate (LAS). *Histochemistry Journal* 82: 341-343.
- Zaccone, G., S. Fasulo, P. Lo Cascio & A. Licata. 1985b. The effect of an anionic detergent on complex carbohydrates and enzyme activities in the epidermis of the catfish *Heteropneustes fossilis* (Bloch). *Histochemistry Journal* 17: 453-466.
- Zar, J.H. 1984. *Biostatistical Analysis*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., U.S.A. 187pp.